

CZU: 341.231.14-053.2:343.264

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642769>

APLICAREA PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CAUZELE PRIVIND EXPULZAREA

RENIȚĂ Gheorghe

doctor în drept, lector universitar,
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0003-2722-009X

Summary. *The principle of the best interest of the child has become as a red thread in the context of justice and, above all, in the context of decision-making. Aware of this, this paper analyzes how the principle in question is applied in the cases aimed at expulsion. It has been shown that foreign nationals and/or stateless persons may be deported. In this sense, minors and/or the parents of minors could also be expelled. In both situations, compliance with the principle of the best interests of the child is unavoidable. In order to see how this principle is applied, national jurisprudence was appealed to, as well as the European Court of Human Rights.*

Keywords: *alien, stateless, minor, crime, misdemeanor, deportation.*

I. Introducere

Principiul interesului superior al copilului este garantat de mai multe acte internaționale. Printre acestea se numără și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, care la art.3 stabilește că „în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala” [1].

În concepția Comitetului pentru drepturile copilului (organul creat pentru implementarea dispozițiilor Convenției menționate), sintagma „interesul superior al copilului” are trei componente și, respectiv, trebuie înțeleasă ca (i) un drept material, (ii) un principiu fundamental și ca (iii) o regulă de procedură.

Ca drept material, interesul superior al copilului trebuie să fie evaluat și considerat primordial atunci când sunt examinate diferite interese în vederea luării unei decizii cu privire la chestiunea în cauză, precum și garantarea că acest drept va fi pus în aplicare ori de câte ori este necesară luarea unei decizii cu privire la un copil, un grup de copii identificați sau neidentificați sau copii în general.

Ca principiu fundamental, în cazul în care o dispoziție legală se pretează mai multor interpretări, ar trebui aleasă interpretarea care servește cel mai eficient interesului superior al copilului.

În fine, din punct de vedere procedural, interesul superior reprezintă o garanție în luarea deciziilor. Ori de câte ori este necesară luarea unei decizii care va afecta un anumit copil, un grup de copii identificați sau copiii în general, procesul decizional trebuie să includă o evaluare a potențialului impact (pozitiv

sau negativ) al deciziei asupra copilului sau copiilor în cauză. Evaluarea și stabilirea interesului superior al copilului necesită garanții procedurale. În plus, justificarea unei decizii trebuie să arate că dreptul în cauză a fost luat în considerare în mod explicit. În acest sens, statele părți la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului trebuie să explice cum decizia luată respectă dreptul în cauză, adică ce anume s-a considerat a fi în interesul superior al copilului, pe ce criterii se bazează decizia și modul în care interesul copilului a fost pus în balanță cu alte interese, fie că este vorba de aspecte generale de politică sau de cazuri individuale [2].

În acest studiu, voi utiliza termenul „principiu” ca desemnând toate componentele specificate mai sus. După această clarificare, în cele ce urmează, voi analiza cum se aplică principiul interesului superior al copilului în cauzele ce vizează expulzarea. Pentru a atinge acest scop, voi apela la jurisprudența națională, precum și la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – Curtea Europeană).

II. Temeiurile dispunerii expulzării

Conform art.62 alin.(1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, „Împotriva străinului care a săvârșit o contravenție sau o infracțiune pe teritoriul Republicii Moldova poate fi dispusă măsura expulzării în condițiile prevăzute de Codul penal și de Codul contravențional”.

De asemenea, conform art.63 alin.(1¹) și alin.(4) din aceeași lege, atât apatridul, cât și străinul poate fi expulzat pentru motive de securitate națională sau de ordine publică.

Astfel, temei pentru dispunerea expulzării îl constituie:

- 1) comiterea unei contravenții;
- 2) comiterea unei infracțiuni;
- 3) persoana prezintă pericol pentru securitatea națională;
- 4) persoana prezintă pericol pentru ordinea publică.

Potrivit Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, aceste temeiuri sunt alternative.

III. Expulzarea unui părinte sau a ambilor părinți ai copilului

Indiferent de temei, problema respectării principiului interesului superior al copilului se pune, între altele, în contextul expulzării unuia dintre părinți sau chiar a ambilor părinți ai copilului.

Spre exemplu, în cazul *Bocșă* [3], pentru concurs de infracțiuni – art.155 (amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății) și art.361 (confeccionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale) din Codul penal – instanța i-a aplicat inculpatului o

amendă în mărime de 600 de unități convenționale și, totodată, a dispus expulzarea acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova. Instanța de recurs (în speță, Curtea Supremă de Justiție) a invocat următoarele argumente în favoarea dispunerii expulzării:

- inculpatul (A.B.) este un cetățean străin și a locuit pe teritoriul Republicii Moldova în baza unor documente false, pe care împreună cu alte persoane le-a confecționat, deținut și folosit ilegal, nu a fost înregistrat, nu a avut un permis de ședere și un domiciliu oficial pe teritoriul Republicii Moldova, nu a fost încadrat în câmpul muncii, nu a contribuit, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice, nu este căsătorit, dar a trăit în concubinaj cu partea vătămată, fără a crea o familie statornică pe perioada anilor locuiți ilegal pe teritoriului Republicii Moldova;

- inculpatul este expulzat într-un stat (în speță, Ucraina) a cărui cetățean este și își are domiciliul, unde mai avea un copil și unde se află în căutare de către organele de drept pentru comiterea unor infracțiuni deosebit de grav. În statul preconizat pentru a fi expulzat, inculpatul nu riscă să fie persecutat din motive de apartenență rasială, națională, religioasă, din cauza convingerilor politice sau să fie supus unui tratament inuman și degradant, torturii ori pedepsei capitale;

- aflarea în continuare a inculpatului pe teritoriul Republicii Moldova constituie o stare pericol pentru interesul și siguranța ordinii publice, care nu poate fi înlăturată decât prin luarea măsurii îndepărtării lui de pe teritoriul țării, aceasta fiind corect dispusă de instanțele ierahic inferioare, reieșind din circumstanțele infracțiunii comise, *i.e.*, art.155 (amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății) din Codul penal, care face parte din Capitolul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei, comise în privința părții vătămate, O.C., și copiilor acesteia, care și la moment percepe acest pericol ca pe unul real pentru sine și familia sa. Adică în scopul înlăturării unei stări de pericol ce decurge din rămânerea inculpatului pe teritoriul țării, de rând ce statul garantează fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, ocrotind viața familială și privată;

- deși s-a constatat că din relația cu O.C. (partea vătămată), inculpatul are un copil, acesta nu este înregistrat (indicat în certificatul de naștere) ca tată și nu locuiește împreună cu el și, *de facto*, copilul se află la întreținerea mamei sale. Partea vătămată a confirmat că A.B. (inculpatul) uneori duce copilul la școală, însă această circumstanță nu servește temei de a considera că inculpatul participă la creșterea, educația și instruirea copilului, precum și la întreținerea lui materială;

- în perioada aflării ilegale pe teritoriul Republicii Moldova, inculpatul nu a fost încadrat în câmpul muncii, și doar cu o zi înainte de emiterea deciziei instanței de apel, a înregistrat ca fondator o societate cu răspundere limitată cu un capital statutar de 100 de lei, iar după ce a fost condamnat, fiindu-i aplicată

măsura de siguranță – expulzarea, s-a adresat pentru eliberarea permisului de ședere provizoriu, acțiuni ce demonstrează scopul acestuia – de a evita expulzarea din țară.

În aceste condiții, s-a apreciat că s-a realizat un echilibru corect dintre aplicarea măsurii de siguranță a expulzării și scopul legitim urmărit (apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale).

Susțin soluția instanței, însă unele argumente ale instanței de recurs suscită reticență. În special, afirmația instanței precum că „inculpatul nu este înregistrat (indicat în certificatul de naștere) ca tată a copilului” nu este crucială pentru analiza efectuată și nu eclipsează calitatea lui de părinte din perspectiva interesului superior al copilului. Contează dacă părintele menține, *de facto*, o relație/legătură cu minorul. De asemenea, nu are vreo pondere decisivă nici faptul dacă inculpatul nu era căsătorit/divorțat cu partea vătămată. În vederea fundamentării acestei concluzii, fac trimitere la jurisprudența Curții Europene [4]. Curtea Supremă de Justiție trebuia să aibă în vedere aceste aspecte.

O pondere mare pentru dispunerea expulzării a avut, cel mai probabil, circumstanțele în care s-a comis fapta. În urma unei cerți, inculpatul a amenințat-o pe mama copilului său cu omor și a îndreptat în privința ei și a copilului un dispozitiv asemănător unui pistol, precum și un dispozitiv asemănător unei grenade, iar amenințarea era una reală. O asemenea faptă denotă o pericolozitate a persoanei. Prin urmare, menținerea contactului/relației dintre inculpat și copilul său ar putea fi în detrimentul principiului interesului superior al copilului, cel puțin pentru perioada proximală după comiterea infracțiunii. Totuși, acest aspect trebuie testat/estimat în timp. După o anumită perioadă, lucrurile ar putea lua o altă întorsătură sau nu.

În comparație cu instanțele din Republica Moldova, Curtea Europeană a stabilit, în *Boultif v. Elveția*, criteriile relevante pe care le va utiliza pentru a aprecia dacă expulzarea (ca urmare a unei condamnări penale) este necesară într-o societate democratică și, respectiv, proporțională cu scopul legitim urmărit. Acestea sunt următoarele:

- natura și gravitatea infracțiunii comise;
- durata șederii persoanei în țara din care este expulzat;
- intervalul de timp scurs de la comiterea infracțiunii și comportamentul persoanei din cursul perioadei respective;
- cetățeniile diverselor persoane implicate;
- situația familiei persoanei, de exemplu, durata căsătoriei, și alți factori care reflectă soliditatea vieții de familie a unui cuplu;
- dacă soțul/soția avea cunoștință de infracțiune la momentul în care a început o relație de familie;

- dacă există copii din căsătorie și, în cazul în care există, vârstă acestora;
- gravitatea problemelor cu care este probabil ca soțul/soția să se confrunte în țara în care urmează să fie expulzată persoana [5].

Marea Cameră a Curții Europene a confirmat aceste criterii în cazul *Üner v. Olanda*, detaliind altele două:

- interesul superior și bunăstarea copiilor, în special gravitatea problemelor cu care este probabil ca oricare dintre copiii reclamantului să se confrunte în țara în care urmează să fie expulzat reclamantul; și
- soliditatea legăturilor sociale, culturale și de familie cu țara gazdă și cu țara de destinație [6].

Pentru a înțelege cum se aplică criteriile menționate *supra*, în special, criteriul referitor la interesul superior și bunăstarea copiilor, voi analiza cazul *Unuane v. Regatul Unit*. În acest caz, Curtea Europeană a reținut, cu titlu preliminar, că ea analizează gravitatea unei infracțiuni (în contextul expulzării) nu doar prin referire la durata pedepsei aplicate, ci mai degrabă prin referire la natura și împrejurările infracțiunii sau a infracțiunilor comise de o persoană și a impactului acestora asupra societății în ansamblu. Ea a tratat în mod constant infracțiunile de violență și infracțiunile legate de droguri ca fiind la cel mai grav punct al spectrului penal. În orice caz, faptul că infracțiunea comisă de o persoană e una dintre cele mai grave nu este determinant. Această împrejurare trebuie doar să constituie un factor care trebuie pus în balanță, împreună cu celelalte criterii care rezultă din hotărârile *Boultif* și *Üner* [7].

Trecând de la general spre particular, Curtea Europeană a reținut, în fapt, că reclamantul (acesta era căsătorit cu o portugheză și a obținut dreptul de ședere în Marea Britanie) și partenera sa de viață (ambii din Nigeria, însă care locuiesc în Regatul Unit) au întemeiat, *de facto*, o familie. Cuplul are trei copii care au cetățenia Regatului Unit, iar unul din ei a fost diagnosticat la scurt timp după naștere cu o boală cardiacă rară și aștepta o intervenție chirurgicală. Reclamantul a fost condamnat în Regatul Unit pentru obținerea unui transfer de bani prin înșelăciune. Instanța i-a aplicat pedeapsa muncii neremunerate pentru o anumită perioadă și o amendă. Ulterior, reclamantul și partenera sa de viață au fost condamnați (la cinci ani și șase luni de închisoare și, respectiv, la 18 luni de închisoare) pentru comiterea unor infracțiuni legate de falsificarea a aproximativ treizeci de cereri de permise de ședere în Regatul Unit, infracțiuni considerate ca fiind grave. După executarea pedepsei închisorii, autoritățile britanice au dispus expulzarea (în Nigeria) reclamantului, partenerii sale de viață și a doi copii care se aflau la întreținerea lor. Instanțele de judecată britanice au anulat decizia de expulzare în privința partenerii de viață a reclamantului și a copiilor lor, invocând principiul interesului superior al copilului. Totodată, a fost menținută

decizia de expulzare a reclamantului, din sigurul motiv că nu existau „circumstanțe foarte convingătoare”.

La rândul ei, Curtea Europeană a constatat că există o legătură puternică dintre reclamant și copiii săi, precum și cu partenera sa. Partenera și copiii au nevoie de reclamant, iar această nevoie de sprijin parental a fost deosebit de acută în cazul copilului minor care avea o boală cardiacă rară, din cauza stării sale medicale și a intervenției chirurgicale viitoare. În cele din urmă, s-a admis că era în interesul superior al copiilor ca reclamantul să rămână în Regatul Unit, factor căruia, potrivit jurisprudenței Curții Europene, trebuie să i se acorde o importanță semnificativă [8].

Prin urmare, Curtea Europeană a considerat că, în circumstanțele prezentei cauze, gravitatea infracțiunii sau infracțiunilor comise de reclamant nu au fost de asemenea natură sau grad ca să depășească interesul superior al copiilor, astfel încât să justifice expulzarea acestuia. Așadar, Curtea Europeană a considerat că expulzarea reclamantului a fost disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit (*i.e.* apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale) și, prin urmare, nu era „necesară într-o societate democratică”. În consecință, a fost încălcat art.8 din Convenția Europeană, motiv pentru care reclamantului i s-a acordat, cu titlu de prejudiciu moral, suma de 5,000 de euro [9].

În contrast, în cazul *Otite v. Regatul Unit*, Curtea Europeană a ajuns la o concluzie diametral opusă. Ea a constatat că ingerința (expulzarea) era prevăzută de lege, urmărea un scop legitim (*i.e.* apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale) și că era proporțională cu scopul urmărit.

Pentru încheput, Curtea a reamintit că în toate deciziile referitoare la copii, interesul lor superior, deși nu este decisiv, trebuie să aibă „o pondere semnificativă”. Cu toate acestea, ea a precizat că, în cazul în care o persoană este expulzată ca urmare a comiterii unei infracțiuni, decizia de expulzare o privește în primul rând pe aceasta. Curtea Europeană a acceptat că interesele familiei pot fi depășite de alți factori, inclusiv de gravitatea infracțiunii [10].

În speță, Curtea Europeană a reținut că infracțiunea pentru care a fost condamnat (la patru ani și opt luni închisoare) reclamantul – escrocherie – a fost comisă pe o perioadă de patru ani și a implicat un număr mare de victime și sume importante de bani (peste 100,000 de lire sterline). De asemenea, s-a reținut că reclamantul nu ar fi regretat faptele comise și că exista riscul de recidivă.

Curtea Europeană a considerat că, „deși expulzarea reclamantului ar fi, fără îndoială, dificilă pentru soția și copiii săi (care au cetățenia Regatului Unit), nimic nu sugerează că nevoia acestora de sprijinul său este deosebit de acută. Copiii lui aveau la data judecării cazului de către Curtea europeană – nouăsprezece, șaptesprezece și doisprezece ani. Fiica lui cea mare are diabet de primul tip, dar

nu există dovezi care să sugereze că prezența reclamantului în Regatul Unit era importantă pentru bunăstarea ei fizică. Potrivit probelor prezentate în fața instanțelor de judecată britanice, copiii nu au avut contact cu reclamantul pe toată perioada cât acesta a fost în închisoare. Nu se știe dacă acesta s-a întors la domiciliul familiei după eliberare din detenție” [11].

În opinia Curții Europene, familia (soția reclamantului și copiii săi), care a făcut față deja absenței îndelungate a reclamantului în timp ce se afla în detenție, ar avea o rețea de sprijin în cazul expulzării sale. Totodată, nu există nicio dovadă care să sugereze că familia reclamantului nu ar putea să se întoarcă cu el în Nigeria. Reclamantul însuși a trăit în Nigeria în primii treizeci și unu de ani din viața sa. Deși soția și copiii lui sunt cetățeni britanici, soția sa este de origine nigeriană, iar copiii săi ar avea dreptul la cetățenia nigeriană prin intermediul lui. Curtea a subliniat că acest caz se distinge de speța *Unuane v. Regatul Unit*, în care partenerul reclamantului și copiii trebuiau să rămână în Regatul Unit, deoarece copilul cel mai mare aștepta o intervenție chirurgicală la inimă, iar instanțele de judecată britanice a recunoscut că soția și copiii aveau nevoie ca reclamantul să fie acolo cu ei să le ofere sprijin [12].

Curtea Europeană a notat că reclamantul nu a prezentat niciun argument care să contrazică posibilitatea ca familia sa să-l viziteze în Nigeria și să rămână în contact prin telefon și prin internet. În plus, reclamantul a părăsit Nigeria abia când avea treizeci și unu de ani, și nu există nicio dovadă care să sugereze că nu mai are legături familiale, sociale, culturale și lingvistice acolo. În cele din urmă, reclamantul nu a furnizat Curții Europene nicio informație despre eliberarea sa sau despre comportamentul său după eliberare din detenție [13].

Aceste considerente au fost suficiente pentru a permite Curții Europene să concluzioneze că, în speță, interesul public de a expulza reclamantul va prevala. În consecință, Curtea Europeană a decis, cu cinci voturi la două, că în acest caz nu s-a încălcat dreptul la viață privată și de familie, inclusiv și din perspectiva respectării principiului interesului superior al copilului.

Spre deosebire de cazul *Unuane v. Regatul Unit*, în speța *Otite v. Regatul Unit* s-a constatat și faptul că există „căi” alternative pentru reclamant de a menține legătura cu soția și copiii săi chiar dacă va fi expulzat.

Așadar, importanța acordată fiecărui criteriu din cele enunțate în hotărârile *Boultif* și *Üner* (în contextul expulzării) variază în funcție de circumstanțele specifice ale cauzei. Totodată, cert este faptul că principiul interesului superior al copilului este privit prin prisma dreptului la viață privată și de familie, garantat de art.8 din Convenția Europeană. Principiul interesului superior al copilului trebuie să aibă „o pondere semnificativă”. Totuși, Curtea Europeană nu a explicat ce înseamnă „pondere semnificativă”. Acest lucru se decide de la caz la caz în funcție de circumstanțele particulare ale speței. Se atestă o jurisprudență contextuală.

IV. Expulzarea copilului

Conform art.1 alin.(2) din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, o persoană este considerată copil din momentul nașterii până la vârsta de 18 ani. De asemenea, potrivit art.6 pct. 47) din Codul de procedură penală, minorul este acea persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Prin urmare, termenii „copil” și „minor” vor fi utilizați în mod intersanjabil.

Așa cum a constatat Mathieu Leloup, cazurile privind expulzarea unui copil sunt rare [14]. Judecătorii sunt reticenți ca să dispună expulzarea unui copil. Totuși, deși sunt mai puține, asemenea cazuri se atestă în jurisprudența Curții Europene.

Sub acest aspect, prezintă relevanță cazul *Maslov v. Austria*, în care Curtea Europeană a reținut criteriile aplicabile în contextul aprecierii proporționalității expulzării unei persoane care a comis infracțiuni în timpul minoratului și care încă nu și-a întemeiat propria familie:

- natura și gravitatea infracțiunii comise de reclamant;
- durata șederii reclamantului în țara din care urmează a fi expulzat;
- perioada de timp care s-a scurs de la comiterea infracțiunii, precum și conduita reclamantului în această perioadă;
- soliditatea legăturilor sociale, culturale și familiale cu țara gazdă și cu țara de destinație.

Curtea Europeană a subliniat că la aplicarea unora dintre criteriile menționate mai sus poate avea importanță vârsta persoanei în cauză. Atunci când este examinată durata șederii reclamantului în țara din care urmează a fi expulzat și soliditatea legăturilor sale sociale, culturale și familiale cu țara gazdă, în mod clar urmează a distinge situațiile în care persoana în cauză a venit în țară din copilărie sau tinerețe, sau dacă s-a născut acolo, sau dacă a venit când deja era adultă [15].

Deși art.8 din Convenția Europeană nu conferă unei anumite categorii de străini un drept absolut de a nu fi expulzați, Curtea a recunoscut deja necesitatea de a lua în considerare situația specială a străinilor care au petrecut cea mai mare parte, sau chiar toată copilăria, în țara gazdă, care au fost crescuți și educați acolo. Pe scurt, Curtea Europeană consideră că în cazul unui imigrant care a petrecut în mod legal cea mai mare parte sau chiar toată copilăria și tinerețea în țara gazdă, ar trebui prezentate argumente foarte serioase pentru a justifica exulzarea acestuia, cu atât mai mult dacă persoana în cauză a comis infracțiunile, care au motivat măsura de expulzare, fiind minor. În cele din urmă, Curtea Europeană a reamintit că autoritățile naționale beneficiază de o anumită marjă de apreciere atunci când analizează dacă o ingerință în exercitarea unui drept protejat de art.8 din Convenția Europeană este necesară într-o societate democratică și

proporțională scopului legitim urmărit. Sarcina sa constă în a aprecia dacă expulzarea a respectat un echilibru corect între interesele implicate, și anume, pe de o parte, drepturile persoanei în cauză protejate de Convenție și, pe de altă parte, interesele societății [16].

Aplicând criteriile menționate *supra* în cazul *Maslov v. Austria*, Curtea Europeană a reținut – din perspectiva criteriului privind natura și gravitatea infracțiunii comise – că reclamantul a fost acuzat pentru prima dată atunci când avea paisprezece ani pe douăzeci și două de capete de furt și de tentativă de furt comis de un grup de persoane, de organizarea unui grup criminal, de șantaj, agresiune și utilizarea neautorizată a unui vehicul. El a fost condamnat la închisoare pe un termen de optsprezece luni, treisprezece dintre care au fost cu suspendare condiționată sub supraveghere, și a fost obligat să urmeze un tratament de detoxificare, din cauza consumului de droguri.

A doua oară, reclamantul a fost acuzat când avea cincisprezece ani pe optsprezece capete de furt agravat și tentative de furt și a fost condamnat la închisoare pe un termen de cincisprezece luni. Deoarece reclamantul nu a respectat condiția de a urma un tratament de detoxificare, instanța de judecată a revocat suspendarea executării primei condamnări, aplicându-i, prin cumul, pedeapsa închisorii pentru o perioadă totală de doi ani și nouă luni. Totodată, instanța de judecată a dispus expulzarea reclamantului și aplicarea unei interdicții pentru 10 ani de a mai reveni în Austria. Decizia de expulzare urma a fi pusă în executare după ispășirea pedepsei închisorii, atunci când reclamantul ar fi atins vârsta majoratului.

Curtea Europeană a considerat că infracțiunile comise de reclamant erau de o anumită gravitate și că acestuia i-au fost aplicate pedepse grave, mai exact o pedeapsă efectivă cu închisoarea pentru o perioadă totală de doi ani și nouă luni. Guvernul austriac a susținut că aceste infracțiuni trebuie să fie considerate la fel de grave cum sunt cele legate de droguri, deoarece reclamantul fiind consumator de droguri a comis infracțiunile date pentru a-și finanța consumul de droguri. Curtea Europeană nu a fost de acord cu acest punct de vedere. Într-adevăr, în ceea ce privește traficul de droguri, ea a dat dovadă de înțelegere pentru fermitatea autorităților naționale față de cei care contribuie la răspândirea acestui flagel [17].

În opinia Curții, aspectul decisiv în speță a fost vârsta tânără la care reclamantul a comis infracțiunile și caracterul lor non-violent, cu excepția uneia singure. Examinând conduita reclamantului care a stat la baza condamnării acestuia, Curtea Europeană a remarcat faptul că majoritatea infracțiunilor au constituit spargerii de distribuitoare automate de produse, mașini, magazine și restaurante, precum și furturi de bani și bunuri. Singura infracțiune violentă de care a fost acuzat reclamantul a fost împingerea și lovirea cu piciorul a unui alt tânăr, provocându-i astfel contuzii. Fără a subestima gravitatea acestor fapte și a

daunelor provocate, Curtea a notat că ele ar putea fi considerate ca acte de delincvență juvenilă [18].

În opinia Curții Europene, în cazul în care expulzarea este determinată de infracțiunile comise de un minor, este necesar să se ia în considerare interesul superior al copilului. Când privește expulzarea unui delincvent juvenil, Curtea a considerat că obligația de a lua în considerare interesul superior al copilului include și facilitarea reintegrării acestuia. În această privință, ea observat că potrivit art.40 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, reintegrarea este unul dintre scopurile sistemului de justiție juvenilă. Potrivit Curții Europene, acest scop nu poate fi atins dacă legăturile sociale și de familie sunt rupte din cauza expulzării, care trebuie să rămână a fi ultima măsură la care ar trebui să se recurgă în caz de delincvență juvenilă. În acest sens, autoritățile austriece nu au acordat atenția corespunzătoare acestor aspecte. Prin urmare, Curtea Europeană a precizat că expulzarea unui imigrant pe termen lung din cauza infracțiunile în mare parte non-violente comise în perioada când era minor poate fi justificată cu dificultate [19].

Cu privire la al doilea criteriu – durata șederii reclamantului în țara din care urmează a fi expulzat –, Curtea Europeană a reținut că reclamantul a venit în Austria când avea șase ani. El și-a petrecut restul copilăriei și adolescența în țara respectivă. El locuia în mod legal cu părinții, fratele său și sora, și a obținut un permis de ședere permanentă [20].

Cu privire la al treilea criteriu – perioada de timp care s-a scurs de la comiterea infracțiunii, precum și conduita reclamantului în această perioadă –, Curtea Europeană a reținut că reclamantul a fost eliberat înainte de termen și, imediat după eliberare, a fost plasat în detenție în vederea expulzării sale în Bulgaria. Alte detalii nefiind prezentate Curții. Din acest motiv, Curtea Europeană a consideră că acest criteriu are o importanță mai mică în raport cu alte criterii, printre care faptul că reclamantul a comis infracțiunile, majoritatea non-violente, atunci când era minor [21].

Cu privire la cel de al patrulea criteriu – soliditatea legăturilor sociale, culturale și familiale cu țara gazdă și cu țara de destinație –, Curtea Europeană a remarcat faptul că reclamantul și-a petrecut anii de formare din copilărie și tinerețe în Austria. El vorbește limba germană și a fost educat în Austria, acolo unde locuiesc toate rudele sale. Prin urmare, principalele sale legături sociale, culturale și familiale sunt în țara respectivă. Când privește legăturile reclamantului cu țara sa de origine, Curtea a reținut că reclamantul a explicat în mod convingător că la momentul expulzării el nu vorbea deloc limba bulgară. El nu citea și nu scria în grafie chirilică, fapt care nu a fost contestat, deoarece niciodată nu a mers la școală în Bulgaria. Cu atât mai mult nu s-a demonstrat și nici nu s-a afirmat că el ar fi avut alte legături strânse cu țara sa de origine [22].

Curtea Europeană nu s-a oprit aici și a mai conturat încă un criteriu relevant pentru a aprecia proporționalitatea expulzării – perioada interdicției de a intra în țara din care a fost expulzat. Sub acest aspect, Curtea Europeană a notat că durata limitată a perioadei de expulzare nu este decisivă în prezenta cauză. Având în vedere vârsta tânără a reclamantului, zece ani de interdicție a șederii în Austria este aproape la fel de mult ca și perioada cât el a locuit în Austria, această perioadă fiind una determinantă în viața sa [23].

Având în vedere cele expuse mai sus, în special caracterul non-violent – cu o singură excepție – al infracțiunilor comise de către reclamant când era minor și obligația Statului de a facilita reintegrarea lui în societate, perioada în care reclamantul a locuit în mod legal în Austria, legăturile sale familiale, sociale și lingvistice în Austria și lipsa legăturilor demonstrate cu țara de origine, Curtea Europeană a considerat că expulzarea persoanei, chiar pentru o durată de timp limitată, era disproporționată scopului legitim urmărit, mai exact scopului de „apărare a ordinii și prevenire a infracțiunilor”. Prin urmare, această măsură nu a fost „necesară într-o societate democratică”. În consecință, a fost încălcat art.8 din Convenția Europeană, acordându-i 5,000 de euro cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea Europeană a ajuns la o concluzie similară și în alte cauze [24]. Deși Curtea Europeană acordă o atenție deosebită principiului interesului superior al copilului, acest lucru nu are să însemne că ar fi imposibil de expulzat o persoană care a comis infracțiuni în perioada în care era minoră [25]. Astfel, Curtea nu a constatat vreo încălcare a dreptului la viață privată și de familie a persoanei expulzate care a comis: un viol când avea șaptesprezece ani [26]; o tentativă de jaf, o vătămare gravă și o lipsire de viață din imprudență când avea șaisprezece și, respectiv, șaptesprezece ani [27]; o vătămare gravă când avea la paisprezece ani și, ulterior, o altă vătămare gravă când avea cincisprezece ani [28]; un jaf, un furt și violență în familie când avea treisprezece și, corespunzător, șaisprezece ani (iar când a împlinit optsprezece ani a comis o tâlhărie) [29]. În astfel de cazuri, Curtea Europeană a dat o pondere decisivă naturii și gravității infracțiunii/infracțiunilor.

Așadar, este adevărat că „identificarea soluției optime pentru un copil ridică numeroase probleme într-o lume în permanentă schimbare” [30]. Totuși, în acest sens, ne ajută testul de proporționalitate și, în consecință, ponderarea atentă a tuturor factorilor relevanți cazului, astfel încât să se asigure un echilibru corect dintre interesul individual și cel public.

V. Concluzii și recomandări

Interesul superior al copilului este analizat din perspectiva dreptului la respectarea vieții private și de familie, drept garantat de art.28 din Constituție și de art.8 din Convenția Europeană.

Atunci când se decide expulzarea unei persoane care are copiii, autoritățile trebuie să țină cont, între altele, de principiul interesului superior al copilului.

Acest principiu trebuie luat în considerare și atunci când însuși copilul este expulzat, alături de alte criterii stabilite în hotărârea *Maslov*. Deși acest principiu are o pondere „semnificativă”, el nu este decisiv și, prin urmare, trebuie analizat în coroborare cu alți factori relevanți.

În fine, se recomandă ca autoritățile din Republica Moldova, în particular, Biroul de migrație și azil și instanțele de judecată să se conducă atunci când dispun expulzarea unei persoane de criteriile stabilite în jurisprudența Curții Europene, inclusiv de principiul interesului superior al copilului.

Referințe:

1. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://uni.cf/3TfRdJR>
2. A se vedea § 6 din Comentariul general nr. 14 (2013) privind dreptul copilului ca interesul superior al acestuia să prevaleze (articolul 3 alineatul 1). [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://bit.ly/3VETkZ1>
3. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 9 august 2016. Dosarul nr. 1ra-1432/16. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=7026
4. Spre exemplu, *a se vedea*: Case of *Udeh v. Switzerland*, Application no. 12020/09, Judgment of 16 April 2013. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118936>; Case of *Nunez v. Norway*, Application no. 55597/09, Judgment of 28 June 2011. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105415>; Case of *Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands*, Application no. 50435/99, Judgment of 31 January 2006. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72205>.
5. Case of *Boultif v. Switzerland*, Application no. 54273/00, Judgment of 2 August 2001, § 48. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59621>
6. Case of *Üner v. the Netherlands*, [GC], Application no. 46410/99, Judgment of 18 October 2006, § 58. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77542>
7. Case of *Unuane v. the United Kingdom*, Application no. 80343/17, Judgment of 24 November 2020, § 87. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205796>
8. *Ibidem*, § 89.
9. *Ibidem*, § 89-90, 96.
10. Case of *Otite v. the United Kingdom*, Application no. 18339/19, Judgment of 27 September 2022, § 51. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219755>
11. *Ibidem*, § 52.
12. *Ibidem*, § 53.

13. *Ibidem*, § 54-55.
14. Mathieu Leloup. *The principle of the best interests of the child in the expulsion case law of the European Court of Human Rights: Procedural rationality as a remedy for inconsistency*. În: Netherlands Quarterly of Human Rights, 2019, vol. 37(1), pp. 50-68.
15. Case of *Maslov v. Austria*, [GC], Application no. 1638/03, Judgment of 23 June 2008, § 71-73. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87156>
16. *Ibidem*, § 74-76.
17. *Ibidem*, § 78-80.
18. *Ibidem*, § 81.
19. *Ibidem*, § 82-84.
20. *Ibidem*, § 86.
21. *Ibidem*, § 95.
22. *Ibidem*, § 96-97.
23. *Ibidem*, § 99.
24. Spre exemplu, *a se vedea*: Case of *A.A. v. the United Kingdom*, Application no. 8000/08, Judgment of 20 September 2011. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106282>
25. Mathieu Leloup. *The principle of the best interests of the child in the expulsion case law of the European Court of Human Rights: Procedural rationality as a remedy for inconsistency*. În: Netherlands Quarterly of Human Rights, 2019, vol. 37(1), pp. 50-68.
26. Case of *Bouchelkia v. France*, Application no. 23078/93, Judgment of 29 January 1997. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58014>
27. Decisions *Hizir Kilic v. Denmark* (dec.), Application no. 20277/05, and *Ferhat Kilic v. Denmark* (dec.), Application no. 20730/05, both of 22 January 2007. [Accesat: 18.10.2022] Disponibile: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79614>; <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79612>.
28. Case of *Külekci v. Austria*, Application no. 30441/09, Judgment of 1 June 2017. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173769>
29. Case of *Azerkane v. the Netherlands*, Application no. 3138/16, Judgment of 2 June 2020. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202706>
30. CIUCĂ, A. *Interesul superior al copilului. Noi sensuri ale unei „formule magice”*. [Accesat: 18.10.2022] Disponibil: <https://bit.ly/3MFI6zC>

